

26-27 июня 2026 года

UO'K: 008(575.1+519)(06)

KBK: 71.05(5Узб+5Кор)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20626146>

ISBN 978-9910-5283-0-9

서역(중앙아시아)과의 교류 속에 나타나는 고구려의 국제성에 대한 고찰:

A Study on Goguryeo's Internationality as Revealed Through Its Interactions with the Western Regions(Central Asia)

이정혜 (튀르키예 에르지예스대학교)

<차 례>

1. 서론
2. 고구려의 국제성이 드러나는 역사적 문화적 자료들
 - 2.1. 오르혼강 쿨테킨 비문
 - 2.2. 아프라시아 궁전 벽화
 - 2.3. 고구려의 고분 벽화들
3. 결론

1. 서론

서역이란 역사적, 지리적 및 문화적 범주를 한정 지어주는 하나의 고유명칭으로서 중국을 비롯한 문명권에서 근세에 이르기까지 줄곧 사용되어 왔다. 마치 유럽인들이 유럽의 동쪽 전역을 아시아 혹은 동양(the Orient)이라고 부르듯이 중국인들이 중국의 서쪽 전역을 서역(西域, the Western Regions)이

라고 불려왔다.¹ 서역이란 정식 명칭의 사용은 한나라가 속적 흉노를 제압하기 위해 중앙아시아 타림 분지 중앙에 서역도호부를 설립한 때부터(BC 60년경)이며, 일반적으로 중국 서쪽 변방에 위치한 중앙아시아 지역과 그곳에 위치한 나라들을 가리키는 말이었다.² 그러나 한대 이후 중국의 대외 교섭과 교류가 점차 확대됨에 따라 서역의 포괄범위가 서쪽으로 점점 더 확대되어 7세기 당대에 이르러서는 중앙아시아와 인도뿐만 아니라, 페르시아(이란)와 대식(아랍)까지를 망라하게 되었다.³

한나라 때 장건이 처음으로 서역으로 가는 길을 튼 후 중국을 비롯한 동양의 나라들과 서역 간에는 끊임없는 내왕과 교류가 이어져왔다. 서역은 지정학적으로 동양과 서양 사이에 위치하고 있어서 동서문명교류의 다리 역할을 하였을 뿐만 아니라, 동서 문명을 두루 흡수, 융화하여 특유의 문명을 창조함으로써 인류 문명 발전에도 크게 기여하였다.⁴

이 중앙아시아 민족들과 한민족의 교류도 오랜 역사를 갖고 있으며, 한반도에 서역 문물과 문화가 들어온 역사적, 문화적 자료들이 드러나고 있다. 한민족은 이미 4~5세기에 인도에서 발생한 이국 종교인 불교를 국교화했는데, 이 불교도 한민족이 중앙아시아 지역과 다방면에서 접촉하는 계기가 되었을 것이다. 인도의 불교가 서역을 관통해 중국으로 들어왔고, 삼국시대 때 불교에 수반된 다양한 문화와 문명이 고구려, 백제, 신라에 유입되었기 때문이다. 한민족과 최초로 만난 서역인은 불교 승려 마라난타라는 설이 있다.⁵ 인도 출신인 그는 중국을 거쳐 384년에 백제에 도착했다. 한국과 중앙아시아는 고고미술, 복식, 언어 등 많은 공통점을 공유하고 있다.

삼국시대 때 고구려는 5세기 광개토왕과 장수왕 때에 전성기를 맞았는데, 이때의 영토는 랴오둥을 비롯한 중국 동북지방의 대부분과 한반도의 한강상류까지 광활한 지역을 아우른 명실상부한 동아시아의 대제국이였다. 동서 6000리와 남북 4000리의 넓은 국토와 탄탄한 국가체제, 그리고 30만의 강군을 가진 고구려는 격변하는 국제질서에 능동적으로 대처하면서 서역과의 외교정책과 전략, 전술에 의거해 대외활동을 펴나갔다. 고구려는 중국의 중원왕조뿐만 아니라, 서북방 초원지대의 여러 민족이나 국가들과도 다중적 외교관계를 맺고 자신의 생존과 동아시아 질서의 한 축을 굳건히 지켜나갔다.⁶

본 연구는 광활한 영토의 주인으로서, 서역의 여러 민족들과 교류 및 외교정책을 구사했던 고구려의 문화 속에 녹아있는 국제적인 면모들을 살펴보고자 한다. 특별히 서역 땅 벽화에 새겨진 고구려 무사들과 고구려의 생존을 위한 외교정책, 서역인들의 문화와 흔적이 묻어나는 고구려의 벽화 등을 통해, 고대 시대에 중앙아시아 땅에서 오고 간 동서 문화 교류 현상을 살펴보고자 한다.

1 정수일(2001), 『고대문명교류사』, 사계절출판사, 399쪽.

2 서역이라는 사회경제적 구조에 따라 크게 농업을 생업으로 삼는 국가(거국)와 유목을 생업으로 삼는 유목민(행국)으로 나뉘었는데, 성곽을 갖추고 농사를 업으로 삼았던 나라들은 누란, 대완, 고사, 대하, 안식, 조지 등이었고, 유목민 나라는 오손, 강거, 엄채, 대월지 등이었다; 정수일(2001), 402쪽.

3 정수일(2005), 『한국 속의 세계 상』, 창비, 221쪽.

4 정수일(2001), 399쪽.

5 박상남·나탈리아 카리모바(2013), 『역사 속의 한국과 중앙아시아』, 이매진, 51쪽.

6 정수일(2005), 118-119쪽.

2. 고구려의 국제성이 드러나는 역사적·문화적 자료들

2.1. 오르혼강 글테킨 비문

고구려는 중국의 수, 당을 대항해서 국제적 연대를 모색하기 위해 ‘원교근공’ 즉 ‘먼 곳과 사귀어서 가까운 곳을 공격하는’ 외교정책을 취했다. 고구려의 영양왕은 7세기 초(608년) 돌궐⁷과 공동으로 수나라에 대항하기 위해 사신을 당시 오르도스(현 네이멍꾸자치구 쑤이위안)에 있던 돌궐왕 계민칸에게 파견했다.⁸ 비록 수나라와 군신관계에 있는 계민의 적극적인 호응은 얻어내지 못하고, 또 일찍이 라오똥 지역을 공격해 온 돌궐군을 격파해 1000여 명을 살상한 전력이 있기는 하지만, 고구려는 6~7세기 동북아시아 3대 세력의 하나로 부상한 돌궐과는 중국을 견제하기 하기 위해서 일관되게 화친정책을 모색해왔다.⁹ 돌궐제국의 중심지였던 오르혼강(현 몽골공화국 경내) 주변에서 발견된 <빌개카간 비문>과 <쿨테킨 비문>에는 제국의 시조 부민 칸의 장례식(553)에 “동으로 해 뜨는 곳에서 뵈클리(Bökli)”가 조문단을 파견했다고 적어 있다.¹⁰ ‘뵈클리’에 관해 동서양 학계에서는 대체로 B는 M의 환치음이므로 ‘뵈클리’는 ‘뵈클리’ 즉 ‘맥구려(貊句麗)’로서 고구려를 지칭한다는 데 견해를 같이하고 있다.¹¹ 이것은 돌궐이 흥기할 때부터 고구려는 동북아시아에 전개될 국제질서의 판도를 미리 예측하고 북방세력과 제휴하기 위한 거시적 대외정책을 구사하고 있었다는 한 증거라 할 수 있을 것이다. 고구려와의 대결에서 연전연패해 심각한 후유증에 시달리던 수나라는 결국 30년도 채 안되는 짧은 기간에 멸망하였는데(589~618), 특히 612~614년의 여·수전쟁(고구려 원정)은 병력, 보급 부담이 커져 결국 국가 시스템을 흔들었던 결정적인 요인으로 언급되고 있다.

2.2. 아프리카시압 궁전 벽화

수를 이은 당으로부터 위협이 시시각각으로 더해지는 상황에서 고구려는 수나라 때에 사용했던외교정책을 그대로 적용하여 ‘원교근공’ 정책을 계속 추구했다. 즉 다 같이 인접한 중국으로부터의 위협 속에서 같은 국가 존속의 운명과 번영을 공유하고 있던 서역의 나라들과 연합하여 당을 동서에서 협공하는 방법을 구현하고자 했다. 이러한 고구려의 대외정책을 반영한 유물이 60년 전 중앙아시아의 한 고분벽화에서 발견되었다. 이것이 1965년 우즈베키스탄 사마르칸트시 교외에 있는 아프리카시압 궁전에서 발견된 벽화이다. 중앙아시아에는 과거를 생생하게 전해줄 수 있는 귀중한 벽화 자료들이 풍부하게 남아 있다. 6~8세기 중앙아시아에는 벽화를 그리는 것이 유행했는데, 아프리카시압 궁전의 벽화는 역사적, 문화적으로 매우 뛰어나다는 평가를 받고 있다.

7. 돌궐은 보통 고대 튀르크계 유목 민족(또는 그들이 세운 국가)을 가리키는 명칭으로 원래는 곱튀르크(GökTürk)이나, 한자어의 표기가 돌궐(突厥)이어서, 중국에서는 돌궐족으로 널리 알려졌다. 돌궐은 주로 6세기 중엽 알타이산맥 부근에서 일어나 약 2세기 동안 몽골고원과 중앙아시아 일대를 지배한 세력이었다;

<https://terms.naver.com/entry.naver?docId=3560529&cid=47306&categoryId=47306> (2026.4.10일 검색).

8 김부식(1998), 『삼국사기I』, 「고구려본기 제8」, 이강래 옮김, 한길사, 399쪽.

9 정수일(2005), 121쪽.

10 정재훈(2016), 『돌궐 유목제국사 552~745』, 사계절, 622쪽.

11 정수일(2005), 122쪽.

아프라시압 궁전의 벽화에는 7세기 중엽 이곳을 통치하던 바르후만(불호만) 왕을 알현하는 12명의 외국사절단이 그려져 있다. 그 행렬의 마지막에 팔장을 낀 채 깃털관(조우관)을 쓰고 둥근머리큰칼(환두대도)을 찬 몽골인종계의 두 사람이 서 있다. 인종이나 복식 그리고 유연¹²과 돌궐을 비롯한 북방세력과의 유대를 줄곧 유지해왔던 점 등을 감안할 때, 이 두 사람은 당으로부터의 압박으로 인해 국운이 경각에 달려 있을 때 멀리 서역 나라들과 연합전선을 구축하기 위해 북방 초원로를 타고 그곳에 파견된 고구려사절로 추정된다.¹³ 이 벽화는 이미 7세기에 고구려와 중앙아시아가 협력해 당을 동과 서쪽에서 압박하기 위한 지정학적 동맹을 모색하고 있었음을 보여준다. 이 벽화 역시 고구려의 국제성이 돋보이는 유물이라 할 수 있다.

아프라시압 궁전이 있었던 사마르칸트는 소그드인들의 땅이었다. 소그드인들은 실크로드의 주인공으로 장사에 탁월한 민족이었다. 중국의 역사서 『구당서』 「강국전」에 강국은 한나라 때의 ‘강거’라고 언급한다.¹⁴ “소그드인은 자식을 낳으면 반드시 꿀을 먹이고 손에 아교를 쥐어 준다. 그것은 아이가 성장했을 때 입으로 항상 꿀처럼 감언을 말하고, 손에 돈이 들어오면 아교처럼 붙어 떨어지지 않기를 바라기 때문이다. 사람들은 호서(소그드문자)를 배우며 장사에 능하고 지극히 적은 이익도 다룬다, 남자가 스무 살이 되면 장사를 위해 가까운 이웃 나라로 여행을 보내는데, 중국에도 찾아온다. 이익만 있으면 그들이 가지 않는 곳이 없다.”¹⁵라고 한다. 이 기록에서 알 수 있듯이, 사마르칸트인은 타고난 상업민족으로 이전 역사에서와 마찬가지로 당대에 들어와서도 중국에 진출하여 활발하게 상업 활동을 전개하고 있었다. 따라서 사마르칸트인들은 멀리 동방의 고구려가 그들에게 ‘조우관사절’을 파견한 것을 새로운 지역에 상업망을 개척하거나 확대하여 상업적 이익을 얻을 수 있는 기회로 생각하여 환영했을 것으로 추측할 수 있다.¹⁶

그러면, 고구려는 어떤 목적으로 사마르칸트에 사절을 파견했을까? 고구려의 목적은 당의 위협에 함께 대항할 대당 연합 세력을 조성하기 위함이었다. 660년 신라와 연합하여 백제를 멸망시킨 당은 그 기세를 이어 오랜 목표인 고구려를 멸망시키고자 했다. 당은 660년 12월부터 고구려 정벌을 준비하여 마침내 661년 4월에 정벌군을 편성했다. 소방정 지휘하의 수로군은 661년 7~8월부터 이듬해인 662년 3월까지 건 8개월 동안 평양성을 포위했고, 661년 9월 당의 육로군은 압록강 유역에서 연개소문의 아들 연남생이 거느리는 고구려 정예부대에게 대승을 거두었다. 더구나 644년 7월에 여당전쟁이 시작된 이후 당이 계속 고구려를 공격했지만, 평양성이 포위된 것은 처음이었다. 고구려로서는 645년에 당 태종이 고구려를 친정한 이후 최대의 국가 존망의 위기를 맞게 된 것이다. 이러한 위기

¹² 유연(柔然)은 4세기 말부터 6세기 말까지 동아시아 북쪽의 넓은 지역을 통치하던 튀르크-몽골 국가로 추정된다. 5세기부터 6세기에 걸쳐 존재하던 국가의 이름을 한자로 표기한 것이다. 유연의 잔재는 타타르로 이어졌고, 다른 이들은 서쪽으로 이주하여 6세기에 판노니아(현대 헝가리 중심)에 정착한 아바르족을 형성한 것으로 추정된다; [https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9C%A0%EC%97%B0_\(%EB%82%98%EB%9D%BC\)](https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9C%A0%EC%97%B0_(%EB%82%98%EB%9D%BC))(2026.4.10일 검색).

¹³ 정수일(2005), 123쪽; 박상남·나탈리아 카리모바(2013), 53쪽.

¹⁴ 이재성(2018), 『고구려와 유민족의 관계사 연구』, 소나무, 76쪽.

¹⁵ 김영중(2009), 『실크로드, 길 위의 역사와 사람들』, 사계절출판사, 157쪽; 이재성(2018), 76쪽.

¹⁶ 이재성(2018), 77쪽.

에 대응하여 연개소문은 왜에 파병을 요청한데 이어 당의 기미지배¹⁷에 반란을 일으키고 있었던 철륵¹⁸과 연합하여 위기를 극복하려고 했다. 이때 철륵에 파견된 고구려의 사절이 바로 아프라시압 궁전 벽화에 그려져 있는 ‘조우관사절’이다. 이 조우관사절은 소정방의 수로군이 잠시 평양성에 대한 포위를 푼 662년 2월경 고구려를 출발하여 철륵으로 갔을 것으로 추정할 수 있다.¹⁹ 그러나 철륵 제부의 일부가 660년 8월경에 당의 지배체제에 반란을 일으킴으로써, 당의 토벌군이 파견됨으로써 662년 3월부터 진압이 시작되어 663년 정월에 완전히 진압된 것으로 추정된다. 따라서 철륵에서 목적을 이루지 못한 조우관사절은 북방 초원길을 통해 사마르칸트로 가서 왕 바르후만(불호만)을 만났을 것으로 추정된다. 따라서 아프라시압 궁전 벽화에 그려진 사절단 그림들은 662년-675년까지로 추정된다.²⁰

아프라시압 벽화는 고구려 사신 이외에도 각국 사신과 무사들의 의복과 장식들을 실감나게 보여준다. 당시 중앙아시아의 사마르칸트에 존재했던 나라인 소그디아나의 바르후만 왕의 궁중생활을 묘사한 이 벽화는 많은 외국 사절단들을 영접하는 모습을 비롯해 다양한 생활 장면들이 그려져 있다. 벽화는 7세기 말에서 8세기 초의 정치적 상황으로 인해 미완성으로 남게 됐지만, 바르후만 왕의 마지막 통치 시기인 690년대의 시대상황을 잘 보여주고 있다. 이러한 벽화들은 소그드와 중앙아시아 여러 지역의 역사와 문화, 예술, 민속학, 인류학 등을 연구하는 데 귀중한 자료가 되고 있다.²¹ 외국 사절단들의 맨 오른쪽에 그려진 사절들의 특징은 특수한 형태의 모자에 있다. 틀어 올린 머리에 꼭 맞는 둥근 모자의 꼭대기를 끈으로 조였으며, 두 개의 깃털이 솟아나와 있는 모양이다. 또한 넓은 소매를 가진 황색의 짧은 겉옷에 많은 주름이 잡힌 길고 폭넓은 바지를 입었고 손끝은 긴 소매의 주름으로 가려져 있다.

고구려의 고분벽화에서는 아프라시압의 벽화와 놀라울 정도로 비슷한 복장을 한 사람을 찾을 수 있다. 많은 인류학자들이 고구려인의 머리 모습을 “특별한 형태로 묶어 틀은 머리카락을 머리 꼭대기에 묶어 맨 모양이 술방울 같이 생겼다. 한민족은 이마 쪽이나 관자놀이의 머리카락을 매끈하게 빗어 올리는 것에 많은 신경을 쓰기 때문에 머리를 엮어 올린다”라고 묘사하고 있다. 이렇게 술방

17 당나라의 기미지배(羈縻支配)는 변방 이민족 지역에 군사 기지인 기미부주를 설치하고, 해당 지역의 토착 수장에게 당의 관직을 주어 통치하게 한 간접지배 정책으로, 기(羈)는 고삐, 미(縻)는 올가미를 의미하며, 이민족을 고삐 잡아 엮어맨다는 뜻이다. 토착 수장을 도독(都督), 자사(刺史) 등 당의 관직에 임명하여 형식적인 통치권을 인정하되, 중앙에서 감찰관을 파견하여 감독, 통제하는 형태였다. 당 말기로 갈수록 지방 통제력이 약화되어, 기미부주들이 독립적인 세력인 '번진'으로 변질되거나 붕괴되어 당 멸망의 원인이 되었다; https://www.google.com/search?q=%EB%8B%B9%EC%9D%98+%EA%B8%B0%EB%AF%B8%EC%A7%80%EB%B0%B0&sca_esv=bda6d699078b0aed&sxsrf=ANbL-n6DdU0byLGmJWnDuwOD_h6rOUI-vQ%3A1776080499681&source=hp&ei=c9bcaZvYIaOwi-gP35eY (2026.4.13. 검색)

18 철륵(Tiele)은 고대 중앙아시아에 존재하던 돌궐을 제외한 튀르크 계열의 부족 연맹의 통칭이며, 5-9세기에 중국 북서부에 살았던 다양한 튀르크계 민족의 보통 명사이다; <https://historybybluebird.tistory.com/362> (2026.4.13. 검색).

19 이재성(2018), 110쪽.

20 이재성(2018), 111쪽.

21 박상남·나탈리아 카리모바(2013), 54쪽.

울처럼 틀러 올린 머리는 결혼을 한 남성이며, 권력을 지닌 사람이라는 것을 의미한다는 것이다.²²

2.3. 고구려의 고분 벽화들

중앙아시아에서 발견된 쿨테킨 비문이나 아프라시압 궁전 벽화는 고구려의 북방민족들과의 국제적 교류를 보여주는 사료들이다. 특히 아프라시압 궁전 벽화는 7-8세기 중앙아시아의 역사적, 문화적 정황을 가늠할 수 있는 아주 귀중한 자료가 되고 있다. 중앙아시아지역의 벽화에서 나타나는 인물이나 복식 형태 등이 고구려 벽화에서도 보여짐으로써 고대시대 고구려의 국제적 문화 교류 현상을 가늠할 수 있는 문화적 사료들이 되고 있다. 지금까지 알려진 고구려 벽화고분은 약 95개에 달하며, 그중 24개는 중국 경내에 있고, 나머지 71개는 모두 평양을 중심으로 한 북한에 널려 있다. 3세기 초부터 7세기 사이에 만들어진 고분들에 그려진 벽화는 주제에 따라 대체로 인물풍속도, 장식무늬도, 사신도(四神圖)의 3개 발전단계로 구분되는데, 이 벽화들은 고구려인들의 깊은 혼이 간직되고 송고한 사상과 생활모습이 담긴 귀중한 예술작품이며 역사자료이다.²³ 이 벽화들에 고구려인들의 인류 공동체 속에서 남들과 더불어 살아온 한 구성체로서의 고구려가 보여준 진취적이고 개방적인 교류상을 살펴 볼 수 있다. 본 장에서는 고구려 고분 벽화들을 살펴봄으로써, 고분 벽화에 새겨진 고구려의 문화적 진취성과 국제적인 문화교류현상을 살펴보고자 한다.

① 고구려 무용총²⁴

고구려의 교류상은 멀리 서역(중앙아시아)과의 교류에서 그 전형을 찾아 볼 수 있다. 고분벽화에서 보여지는 고구려인들은 서역인들과 같은 유형, 즉 카프탄형(Kaftan, 앞 여밈형)의 복식을 착용하고 있다. 이 형은 고대 아시아 유목기마민족의 복식에서 기원하여 중앙아시아와 서아시아를 포함한 서역 일원에서 널리 유행하다가 마침내 범아시아적인 전통복식으로 정착되었다.²⁵

그러나 이 형 특유의 기본형식은 유지하면서도 고구려인들을 포함하여 아시아인들은 자신들의 생활환경과 수요에 걸맞게 여러가지 양식적 변화를 가했다. 고구려 무용총 주실 동벽 벽화의 여인복식에서 볼 수 있듯이, 카프탄형에 속하는 서역복식들은 앞의 중심선에서 트이고, 앞면이나 길, 소매가 직선으로 재단되며, 앞 중심부에 셔플 양 옆선에 무를 대며, 좌우 옷깃을 앞면에서 여미며, 속이나 밖에 다른 옷을 겹쳐 입는 등의 특징을 공유하고 있다. 이것은 고구려복식의 유형적 국제성과 더불어 서역복식과의 상관성을 보여주는 것이다.²⁶ 벽화에 나타난 고구려복식과 서역 복식을 양식적 측면에서 비교해보면, 다 같이 바지와 저고리를 착용하고, 깃이나 셔플, 도련, 소매 끝에 다른 색의 천으

²² 박상남·나탈리아 카리모바(2013), 56쪽.

²³ 정수일(2005), 128쪽.

²⁴ 중국 지린 성 지안 현에 있는 고구려의 고분으로, 무용하는 모습이 그려진 아름다운 벽화가 있어 무용총이라고 부른다. 무덤 안에는 무용도 외에도 사냥, 집의 모습, 손님 접대, 소가 끄는 수레 등 다양한 내용의 벽화가 있으며 이를 통해 당시 고구려 사람들의 생활과 풍속을 짐작할 수 있다;

<https://terms.naver.com/entry.naver?docId=3559861&cid=47306&categoryId=47306> (2026.4.16일 검색).

²⁵ 정수일(2005), 128-129쪽.

²⁶ 정수일(2005), 129쪽.

로 단을 두르는 가연법을 취하며, 고깔형의 모자인 변형모와 조우관 같은 둥근 모자를 쓰는 등의 공통점을 발견하게 된다.²⁷

다음으로 무용총 벽화에서 보여지는 각종 동물 관련 소재는 거의 그 기원을 서역이나 북방 유목기 마민족문화에 기원을 두고 있다. 무용총이나 안악 1호분의 벽화에는 하늘로 비상하는 천마 그림이 발견된다. 5세기 초 고구려에 정착된 이 천마사상은 5세기 말이나 6세기 초에 신라로 전파되어 경주의 천마총에서도 재현된다. 고구려 벽화에는 천마나 기린 같은 신성한 동물이 나타나기도 하고, 동물의 수렵도나 투쟁도 나타난다. 또 고구려의 강서대묘 사신도는 무덤 벽면에 청룡, 백호, 주작, 현무가 방위를 수호하는 상징으로 표현된 대표적인 사례라 할 수 있다. 특히 사신도 중의 하나인 뱀이 거북을 감고 있는 현무도는 서역에 기원을 둔 신성한 동물 간의 투쟁에서 비롯된 것으로 짐작된다.²⁸

② 각저총²⁹

고구려 고분 벽화에 나타나는 이색적인 서역인상은 당시 서역과의 인적교류를 말해준다. 안악 3호분의 수박(손잡고 겨루기)그림과 각저총의 씨름 그림에서 고구려인과 겨루는 상대는 큰 눈과 높은 메부리코를 지닌 서역인임이 틀림없다. 이 벽화들에서 보여지는 서역인들은 평범한 일상 생활 속에서 겨루기를 즐기는 모습으로, 서역인이 고구려 땅에 와서 함께 살면서 서로의 문화를 주고받고 있다는 것을 의미한다. 이것은 같은 시기의 북중국 벽화에서는 좀처럼 찾아볼 수 없는 현상으로서, 고구려가 중국을 거치지않고 서역과 직접 교류하고 있었음을 시사한다고 할 수 있다.³⁰

③ 연화총³¹

고구려 벽화를 아름답게 수놓고 있는 몇가지 무늬도 알고 보면 서역에서 들어온 것임을 알 수 있다. 이들 중 가장 눈에 띄는 것이 연꽃무늬인데, 연화총을 비롯한 고구려 고분에서는 벽화뿐만 아니라 건축장식에까지도 널리 쓰였다. 원래 연꽃무늬는 기원전 4900년경 고대 이집트에서 첫선을 보인 후, 연꽃은 재생과 불멸을 상징하는 행운의 꽃으로 여겨졌다. 이후 기원전 7세기경부터 페르시아인들에 의해 이집트와 인도 간에 교역이 시작됨에 따라 이집트의 수련(흰색과 푸른색)과 인도의 홍련이 서로 교류된 뒤 인도에서 불교가 흥기하고 이 꽃의 상징성이 불교 교리와 부합되자 불화(佛花)나 대표적인 불교고예무늬로 발전하였다.³²

불교 전래와 더불어 한반도 삼국 중에서 고구려가 제일 먼저 장식무늬로 연꽃무늬를 받아들여 벽화나 와당, 불상 등 다양한 방면에 이용했다. 따라서 연화총을 비롯한 고구려 벽화에서는 이 무늬가

²⁷ 정수일(2005), 129쪽.

²⁸ 정수일(2005), 130쪽.

²⁹ 중국 길림성 집안현 태왕향 우산촌에 위치한 각저총(角抵塚)은 고구려 흙무지돌방무덤의 하나이다. 1935년 처음 조사하였을 때 널방 왼쪽 벽에 두 장사가 씨름하는 모습이 그려져 있어 '각저총'으로 이름하게 되었다; <https://terms.naver.com/entry.naver?docId=1632324&cid=42665&categoryId=42666> (2026.4.16. 검색).

³⁰ 정수일(2005), 130쪽.

³¹ 북한 평안남도 강서군에 있는 고구려의 삼족오·연꽃무늬 관련 벽화무덤이다; <https://encykorea.aks.ac.kr/Article/E0037026> (2026.4.21. 검색).

³² 정수일(2005), 132쪽.

벽화뿐만 아니라 건축장식에까지 널리 쓰였음을 알 수 있다. 불교와 관련지어 수용한 것이기 때문에 대부분이 인도가 본산지인 홍련을 모본으로 갖가지 무늬가 그려졌으나, 전반적으로 볼 때, 고구려의 연꽃무늬는 고대 이집트나 인도의 연꽃무늬에 비해 상징적 성격보다는 장식적인 성격이 더 짙은 것이 특징이라 할 수 있다.³³ 이집트에서 발원된 연꽃의 꽃잎(수련)은 홍련의 것과 달리 잎이 뾰족한 것이 특징인데, 그것이 그리스나 로마에서 장식무늬로 채택되어 일찍이 동방으로 전래되었다. 감신총³⁴을 비롯한 초기(4세기)의 고구려 고분벽화에서 보여지는 뾰족한 연화무늬는, 불교와는 분리하여 서역 장식미술의 동전으로 설명되어야 할 것이다.³⁵

이외에도 강서대묘와 지안 5호분의 벽면을 화려하게 장식한 덩굴무늬나 팔메트(*palmette*)무늬도 서역에서 유래된 것이다. 어울려 산다는 뜻이 담겨져 있는 덩굴 무늬는 주로 좁고 긴 벽면의 공간을 메우는 장식 무늬로 사용되었다. 지안 5호분에서 보이는 팔메트 무늬는 종려잎과 비슷한 부채꼴이나 손바닥 모양의 식물무늬로서 축을 기점으로 좌우대칭인 구도가 특징인데, 이것은 전형적인 고대 유럽의 장식무늬로 알려지고 있다.³⁶

3. 결론

본고는 이미 5세기경에 광활한 영토를 소유함으로써 대외적으로 제국의 면모를 갖추었던 고구려의 국제적인 위상을 서역과의 교류 속에 드러나는 몇가지 역사적, 문화적 사료들을 통해 살펴보고자 했다. 중앙아시아(서역)은 지정학적 여건으로 인해 역사적으로 실크로드를 통해 다양한 문화가 교류해 온 지역으로, 일찍이 외래 문화 수용에 비교적 개방적인 특성을 지니고 있었고, 또한 동서양의 문화의 교류지점으로서 개방적이고 독특한 문화를 형성하였다. 중국의 거대한 제국들과 치열하게 생존의 싸움을 해야 했던 고구려는 일찍이 서역에 분포되어 있던 돌궐제국 및 소그디아인들과의 외교를 통해 투쟁연합전선을 구축하고자 했다. 돌궐제국과 사마르칸트의 소그디아인들과의 관계를 보여주는 굴테킨 비문과 아프리카아프라시압 궁전 벽화를 통해 고구려의 국제 정세에 대한 분별력과 중국과 서역 국가들의 정치적 텐션을 활용하는 국제적인 외교적 감각과 능력을 엿볼 수 있었다.

또한 고구려 고분 벽화에 나타난 다양한 주제의 일상의 그림들을 통해 고구려 사회에 스며든 다방면의 서역 문화들을 살펴보았다. 고구려의 고분들은 현재 대부분 북한 땅과 중국에 분포되어 있는데, 무용총에 나타나는 고구려 여인들의 복식양식이나 남자들의 머리 스타일, 신성한 동물들 그림이나 수렵도, 각저총의 씨름 그림에 나타나는 서역인의 자연스럽고 일상적인 모습, 연화총에 나타나는

³³ 정수일(2005), 133쪽.

³⁴ 평남 남포시에 있는 고구려 벽화고분으로, 발견 당시에는 화상리연실고분(花上里聯室古墳), 대연화총(大蓮花塚) 등으로 불렸다. 일제하에서 발굴조사 당시 전설 서쪽 감 서벽에서 발견된 신상형 인물그림으로 말미암아 감신총(龕神塚)이라는 이름이 붙었다;

<https://portal.nrich.go.kr/kor/archeologyUsrView.do?menuIdx=567&idx=2684> (2026.4.21. 검색).

³⁵ 정수일(2005), 133쪽.

³⁶ 정수일(2005), 134쪽.

일련의 장식무늬 등은 서역과의 개방적인 교류 및 그 교류로 인해 태동된 문화현상이라 할 수 있다.

참고문헌

정수일(2001), 『고대문명교류사』, 사계절출판사.

정수일(2005), 『한국 속의 세계 상』, 창비.

박상남·나탈리야 카리모바(2013), 『역사 속의 한국과 중앙아시아』, 이매진.

김부식(1998), 『삼국사기I』, 이강래 옮김, 한길사.

정재훈(2016), 『돌궐 유목제국사 552~745』, 사계절,

이재성(2018), 『고구려와 유민족의 관계사 연구』, 소나무.

김영중(2009), 『실크로드, 길 위의 역사와 사람들』, 사계절출판사.

<https://terms.naver.com/entry.naver?docId=3560529&cid=47306&categoryId=47306> (2026. 4. 10일 검색)

[https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9C%A0%EC%97%B0_\(%EB%82%98%EB%9D%BC\)](https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9C%A0%EC%97%B0_(%EB%82%98%EB%9D%BC)) (2026.4.10일 검색).

https://www.google.com/search?q=%EB%8B%B9%EC%9D%98+%EA%B8%B0%EB%AF%B8%EC%A7%80%EB%B0%B0&scasv=bda6d699078b0aed&sxsrf=ANbL-n6DdU0byLGmJWnDuwOD_h6rOUI-vQ%3A1776080499681&source=hp&ei=c9bcaZvYIaOwi-gP35eY (2026.4.13일 검색)

<https://historybybluebird.tistory.com/362> (2026.4.13일 검색).

<https://terms.naver.com/entry.naver?docId=3559861&cid=47306&categoryId=47306> (2026.4.16일 검색).

<https://terms.naver.com/entry.naver?docId=1632324&cid=42665&categoryId=42666> (2026.4.16일 검색).

<https://encykorea.aks.ac.kr/Article/E0037026> (2026.4.21. 검색).

<https://portal.nrich.go.kr/kor/archeologyUsrView.do?menuIdx=567&idx=2684> (2026.4.21. 검색)